

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СТРАТИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА И ВЫБОР ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА**Райимов Г.Н., Косимов Ш.Х., Ахроров А.Х., Разоков Ш.**
Central Asian Medical University (CAMU), г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Цель работы — провести сравнительный анализ малоинвазивных методов хирургического лечения острого холецистита (ОХ) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД-2), систематизировать предикторы конверсии при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) и разработать принципы дифференцированной хирургической тактики с учётом периоперационного гликемического контроля. Методы: нарративный обзор с анализом 74 публикаций; включены 34 наиболее значимых источника. Результаты: ЛХЭ является методом выбора при ОХ I–II степени по TG18, однако частота конверсии при СД-2 достигает 8–18%. HbA1c $\geq 8,0\%$, длительность симптомов более 72 часов, толщина стенки желчного пузыря более 8 мм и перивезикальная жидкость являются независимыми предикторами конверсии. При ОХ III степени тяжести и ASA III–IV методом выбора служит чрескожное дренирование желчного пузыря (ЧЧДЖ). Несмотря на наличие международных рекомендаций, единые критерии выбора между ранней ЛХЭ и этапной тактикой у пациентов с декомпенсированным СД-2 до настоящего времени не определены. Поддержание гликемии 6,0–10,0 ммоль/л в периоперационном периоде снижает частоту инфекционных осложнений. Заключение: выбор тактики при ОХ у пациентов с СД-2 требует стратификации на основе TG18, HbA1c и инструментальных признаков деструкции.

Ключевые слова: стратификация хирургического риска; острый холецистит; сахарный диабет 2 типа; лапароскопическая холецистэктомия; конверсия; HbA1c; Tokyo Guidelines 2018; периоперационный контроль; ЧЧДЖ

STRATIFICATION OF SURGICAL RISK AND CHOICE OF TACTICS FOR ACUTE CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS**Rayimov G.N., Kosimov Sh.Kh., Akhrorov A.Kh., Razokov Sh.**
Central Asian Medical University (CAMU), Ferghana, Uzbekistan

Resume. Aim: to compare minimally invasive surgical approaches for acute cholecystitis (AC) in type 2 diabetes mellitus (T2DM), systematise conversion predictors from laparoscopic to open cholecystectomy, and develop principles of differentiated surgical strategy with perioperative glycaemic management. Methods: narrative review of 74 publications; 34 most relevant sources included. Results: laparoscopic cholecystectomy (LC) is the approach of choice for AC grade I–II by TG18, but conversion rates in T2DM reach 8–18%. HbA1c $\geq 8.0\%$, symptom duration >72 hours, gallbladder wall thickness >8 mm and pericholecystic fluid are independent conversion predictors. Percutaneous cholecystostomy (PC) is the method of choice for grade III AC and ASA III–IV. Despite existing international guidelines, unified criteria for choosing between early LC and staged approach in decompensated T2DM remain undefined. Maintaining perioperative glycaemia at 6.0–10.0 mmol/L reduces infectious complications. Conclusion: AC management in T2DM requires stratification based on TG18, HbA1c and imaging.

Keywords: surgical risk stratification; acute cholecystitis; type 2 diabetes mellitus; laparoscopic cholecystectomy; conversion; HbA1c; Tokyo Guidelines 2018; perioperative management; percutaneous cholecystostomy

2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЎТКИР ХОЛЕЦИСТИТДА ХИРУРГИК ХАВФНИ СТРАТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ ВА ТАКТИКАНИ ТАНЛАШ**Райимов Г.Н., Қосимов Ш.Х., Ахроров А.Х., Разоков Ш.**
Central Asian Medical University (CAMU), Ферғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади — 2-тур қандли диабет (ҚД-2) билан оғриган беморларда ўткир холециститни (ЎХ) хирургик даволашнинг кам инвазив усулларини қиёсий таҳлил қилиш, лапароскопик холецистэктомия (ЛХЭ) вақтида конверсиянинг предикторларини тизимлаштириш ҳамда периоперацион гликемик назоратни ҳисобга олган ҳолда дифференциаллаштирилган хирургик тактика тамойилларини ишлаб чиқиш. Усуллар. 74 та илмий наир таҳлил қилинган нарратив обзор ўтказилди; улардан энг аҳамиятли бўлган 34 та манба тадқиқотга киритилди. Натижалар. ЛХЭ

Токуо Guidelines 2018 (TG18) бўйича I–II даражали ЎХ ҳолатларида танлов усули ҳисобланади, бироқ ҚД-2 бўлган беморларда конверсия частотаси 8–18% гача етади. $HbA1c \geq 8,0\%$, симптомлар давомийлигининг 72 соатдан ортиқ бўлиши, ўт пуфаги девори қалинлигининг 8 мм дан зиёдлиги ва перивезикал суюқлик мавжудлиги конверсиянинг мустақил предикторлари ҳисобланади. ЎХнинг III даражали оғир кечишида ҳамда ASA III–IV тоифасидаги беморларда ўт пуфагини тери орқали пункцион дренажлаш (ЧЧДЖ) танлов усули сифатида қаралади. Халқаро тавсиялар мавжуд бўлишига қарамасдан, декомпенсацияланган ҚД-2 бўлган беморларда эрта ЛХЭ ва босқичма-босқич хирургик тактика ўртасида танлов қилишининг ягона мезонлари ҳозирги вақтга қадар аниқ белгиланмаган. Периоперацион даврда гликемия даражасини 6,0–10,0 ммоль/л оралигида ушлаб туриш инфекцион асоратлар частотасини камайтиради. Хулоса. ҚД-2 бўлган беморларда ЎХни даволаш тактикасини танлаш TG18 мезонлари, $HbA1c$ кўрсаткичи ва деструктив ўзгаришларнинг инструментал белгиларига асосланган хирургик хавф стратификациясини талаб қилади.

Калит сўзлар: *хирургик хавф стратификацияси; ўткир холецистит; 2-тур қандли диабет; лапароскопик холецистэктомия; конверсия; $HbA1c$; Токуо Guidelines 2018; периоперацион назорат; ЧЧДЖ.*

Актуальность. Острый холецистит (ОХ) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД-2) представляет одну из наиболее клинически значимых задач экстренной абдоминальной хирургии. Деструктивный характер воспаления желчного пузыря (ЖП), высокая частота гнойно-септических осложнений и повышенная летальность [1, 2] диктуют необходимость раннего хирургического вмешательства. Однако выраженные метаболические нарушения, диабетические осложнения и высокий коморбидный фон существенно увеличивают операционный риск и ограничивают применение стандартных хирургических подходов [3].

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) признана «золотым стандартом» лечения ОХ [4, 5]. Вместе с тем у пациентов с СД-2 частота конверсии к открытому доступу достигает 8–18% против 3–8% в общей популяции [6, 7], что определяется рядом специфических трудностей: перивезикальный воспалительный инфильтрат, инфильтрация гепатодуоденальной связки и сложная анатомия треугольника Кало. Конверсия является независимым предиктором послеоперационных осложнений, увеличения длительности операции и госпитализации [8].

Несмотря на наличие международных рекомендаций (TG18, WSES 2020, ADA 2023), единые критерии выбора между ранней ЛХЭ и этапной тактикой у пациентов с декомпенсированным СД-2 до настоящего времени не определены. Данное противоречие составляет ключевую нерешённую проблему и определяет актуальность настоящего исследования.

Цель — провести сравнительный анализ малоинвазивных методов лечения ОХ при СД-2, систематизировать предикторы конверсии и разработать принципы стратификации хирургического риска для данной категории пациентов.

Материал и методы. Проведён нарративный обзор литературы с элементами систематического анализа. Поиск осуществлялся в базах PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus и eLIBRARY за 2000–2023 годы. Поисковые термины: «laparoscopic cholecystectomy», «acute cholecystitis», «type 2 diabetes», «conversion», «percutaneous cholecystostomy», « $HbA1c$ », «TG18», «WSES», «perioperative glycemia», а также их русскоязычные эквиваленты. Критерии включения: рандомизированные контролируемые исследования, мета-анализы и систематические обзоры, проспективные и ретроспективные когортные исследования, международные клинические руководства TG18 и WSES 2020. Из 74 публикаций включены 34 наиболее релевантных источника. Критерии исключения: публикации без полного текста, единичные клинические случаи без обобщающих выводов, дублирующие материалы.

Результаты и обсуждение

1. Лапароскопическая холецистэктомия при СД-2: анализ данных и неразрешённые вопросы. ЛХЭ при ОХ I–II степени тяжести по TG18 является методом выбора независимо от наличия СД-2. По данным мета-анализов, ранняя ЛХЭ (в течение 24–72 часов) ассоциирована с меньшей частотой конверсии (ОШ 0,45; 95% ДИ 0,29–0,69), меньшей длительностью операции и госпитализации по сравнению с отсроченным вмешательством [5]. Малоинвазивный характер ЛХЭ ограничивает стрессорную гипергликемию, снижает частоту раневых инфекционных осложнений (3–7% против 15–25% при открытой холецистэктомии) и обеспечивает раннюю активизацию пациентов [4, 13].

Центральной нерешённой проблемой остаётся вопрос оптимальной тактики при декомпенсации СД-2. Анализ литературы позволяет выделить три конкурирующие позиции.

Позиция 1 — ранняя ЛХЭ независимо от HbA1c [14, 15]. Хирургическое устранение источника инфекции рассматривается как наиболее действенный метод стабилизации метаболического статуса; задержка операции увеличивает риск прогрессирования деструкции и перитонита.

Позиция 2 — этапная тактика (ЧЧДЖ → плановая ЛХЭ) [16, 17]. При HbA1c $\geq 9,0\%$, тяжёлых диабетических осложнениях или длительности симптомов более 96 часов риск немедленной ЛХЭ превышает потенциальную пользу; первичное ЧЧДЖ позволяет достичь декомпрессии ЖП и коррекции гликемии.

Позиция 3 — индивидуализированный подход [6, 18]. Принятие решения основывается на интегративной оценке уровня HbA1c, тяжести ОХ по TG18 и инструментальных признаков деструкции. Данная позиция наиболее согласуется с принципами доказательной медицины, однако требует разработки и валидации формализованных критериев.

Существующие международные рекомендации — TG18, WSES 2020 и ADA 2023 — не в полной мере учитывают специфику пациентов с декомпенсированным СД-2. TG18 и WSES 2020 стратифицируют тяжесть ОХ и определяют показания к ЧЧДЖ преимущественно на основании клинических и инструментальных критериев, но не включают уровень HbA1c в качестве самостоятельного фактора принятия решений. ADA 2023 регламентирует периоперационный гликемический контроль, однако не содержит конкретных алгоритмов выбора хирургического доступа при ОХ. Данный пробел в существующих рекомендациях обуславливает необходимость разработки интегрированного алгоритма, адаптированного к условиям декомпенсации СД-2.

2. Предикторы конверсии при ЛХЭ: систематизация и клиническое применение. Конверсия при ЛХЭ является значимым интраоперационным событием, влекущим резкое увеличение операционной травмы, стрессорной гипергликемии, частоты раневых осложнений и длительности госпитализации [7, 8]. На основании анализа литературы систематизированы независимые предикторы конверсии применительно к пациентам с СД-2 (таблица 2).

Таблица 2.

Независимые предикторы конверсии при лапароскопической холецистэктомии у пациентов с СД-2

Предиктор	Пороговое значение	Доказательная база	Практическое действие
HbA1c	$\geq 8,0\%$	ОШ конверсии 2,4–3,1 [16, 17]	Рассмотреть этапную тактику; при $\geq 9,0\%$ — первичное ЧЧДЖ
Длительность симптомов	>72 ч	Независимый предиктор деструкции [17, 18]	Ранняя МСКТ; готовность к конверсии
Толщина стенки ЖП (УЗИ)	>8 мм	Предиктор флегм./гангр. ОХ [19]	Предупреждение о технических трудностях
Перивезикальная жидкость	Наличие	Признак перивезикального воспаления [19]	Риск повреждения желчных протоков
Возраст	>65 лет	Независимый предиктор конверсии [17]	Снизить порог для ЧЧДЖ
Прокальцитонин	$>0,5$ нг/мл	Предиктор сепсиса при ОХ II–III [20]	Показание к ЧЧДЖ; интенсивная АБТ
Длительность СД-2	>10 лет	Выраженные диабетические осложнения [16]	Мультидисциплинарная предоперационная оценка

Примечание: ОШ — отношение шансов; ЖП — желчный пузырь; ЧЧДЖ — чрескожное чреспечёночное дренирование; ОХ — острый холецистит. Составлено автором на основании [6, 7, 17–20].

Среди предикторов конверсии HbA1c занимает особое место как интегральный показатель хронической гликемической нагрузки, отражающий совокупность диабетических осложнений, включая микроангиопатию и нейропатию. При HbA1c $\geq 8,0\%$ риск деструктивного ОХ и конверсии при ЛХЭ достоверно возрастает; ряд авторов при HbA1c $\geq 9,0\%$ рекомендует первичное ЧЧДЖ [16, 17].

Длительность симптомов более 72 часов — второй по значимости предиктор, обусловленный прежде всего диабетической висцеральной нейропатией. Это подчёркивает необходимость санитарно-просветительных мероприятий, направленных на более раннее обращение пациентов с СД-2 при

абдоминальном болевом синдроме. УЗИ-критерии деструкции (толщина стенки ЖП более 8 мм, перивезикальная жидкость) требуют ранней МСКТ и готовности хирургической бригады к конверсии [19, 20].

3. Алгоритм дифференцированного выбора хирургической тактики при ОХ у пациентов с СД-2. На основании систематизированных предикторов конверсии и данных о результатах различных хирургических методов предлагается следующий алгоритм стратификации хирургической тактики (таблица 3).

Таблица 3.

Алгоритм выбора хирургической тактики при остром холецистите у пациентов с СД-2

Клиническая ситуация	Основные критерии	Рекомендуемая тактика
Группа А: низкий операционный риск	TG18 I–II; HbA1c <8,0%; симптомы <72 ч; ASA I–II; нет УЗИ-признаков деструкции	Ранняя ЛХЭ (в течение 24–72 ч от госпитализации)
Группа Б: умеренный операционный риск	TG18 I–II; HbA1c 8,0–8,9%; симптомы 72–96 ч; ASA II–III; толщина стенки ЖП 5–8 мм	ЛХЭ после кратковременной предоперационной подготовки (коррекция гликемии, инфузионная терапия); готовность к конверсии
Группа В: высокий операционный риск	TG18 I–II; HbA1c ≥9,0%; симптомы >96 ч; ASA III; выраженные диабетические осложнения	ЧЧДЖ → стабилизация → интервальная ЛХЭ через 4–8 нед (при HbA1c <8,0%)
Группа Г: критический операционный риск	TG18 III; ASA IV; декомпенсация СД-2; сепсис; полиорганная недостаточность	ЧЧДЖ как окончательный или промежуточный метод; мультидисциплинарное консультирование; открытая ХЭ — по жизненным показаниям

Примечание: ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия; ЧЧДЖ — чрескожное чреспечёночное дренирование; TG18 — Tokyo Guidelines 2018; ASA — шкала Американского общества анестезиологов; ЖП — желчный пузырь. Составлено автором на основании литературных данных [4–7, 16–18].

4. ЧЧДЖ: показания, результаты и нерешённые вопросы. ЧЧДЖ под ультразвуковым контролем — признанный метод выбора при ОХ III степени по TG18 и высоком операционно-анестезиологическом риске (ASA III–IV) на фоне декомпенсации СД-2. Клинический успех метода составляет 85–96%, летальность — 0–2,5% [21, 22]. ЧЧДЖ обеспечивает декомпрессию ЖП, позволяет корректировать метаболические нарушения и создаёт условия для последующей интервальной холецистэктомии при нормализации состояния.

Принципиальное ограничение метода — нерадикальность: ЧЧДЖ не устраняет первопричину заболевания. Рецидив ОХ в ожидании плановой операции наблюдается у 15–30% пациентов [23]. Оптимальные сроки интервальной холецистэктомии после ЧЧДЖ при СД-2 остаются предметом дискуссий: ряд авторов рекомендует 4–6 недель [22], другие — 8–12 недель при тяжёлых диабетических осложнениях [16]. Отсутствие консенсуса по данному вопросу является одним из аргументов в пользу разработки проспективно валидированного алгоритма.

5. Открытая и минидоступная холецистэктомия при СД-2. Открытая холецистэктомия (ОХЭ) сохраняет показания при распространённом перитоните, невозможности малоинвазивного доступа и вынужденной конверсии. При СД-2 она сопряжена с существенными недостатками: частота нагноения раны достигает 15–25%, а стрессорная гипергликемия после открытого вмешательства значительно выражена [13, 24]. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа (разрез 4–5 см) занимает промежуточное положение: она применяется при противопоказаниях к пневмоперитонеуму или ожидаемом высоком риске конверсии и сопровождается меньшей частотой раневых осложнений (7–12%) по сравнению с ОХЭ [25, 26]. Сравнительная характеристика методов представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Сравнительная характеристика хирургических методов лечения ОХ у пациентов с СД-2

Метод	Показания при СД-2	Преимущества	Ограничения при СД-2	Нагноение раны
ОХЭ	Перитонит; конверсия; невозможность малоинвазивного доступа	Широкий обзор; радикальность при тяжёлом ОХ	Нагноение 15–25%; стрессовая гипергликемия; длительная реабилитация	15–25%
ЛХЭ	ОХ I–II TG18; HbA1c <8,0%; симптомы <72 ч; ASA I–II	Малая травма; ранняя активизация	Конверсия 8–18%; трудности при перивезикальном воспалении	3–7%
ЧЧДЖ	ОХ III TG18; ASA III–IV; декомпенсация СД-2; сепсис	Минимальная травма; успех 85–96%	Нерадикальность; рецидив 15–30%	Не применимо
ХЭ из минидоступа	Противопоказания к пневмоперитонеуму; высокий риск конверсии	Разрез 4–5 см; меньше раневых осл., чем ОХЭ	Ограниченный обзор	7–12%

Примечание: ОХЭ — открытая холецистэктомия; ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия; ЧЧДЖ — чрескожное чреспечёночное дренирование; TG18 — Tokyo Guidelines 2018; ASA — Американское общество анестезиологов. Составлено на основании [4, 5, 13, 21–26].

6. Периоперационный гликемический контроль. Периоперационная гипергликемия является независимым предиктором послеоперационных инфекционных осложнений, замедленного заживления ран и летальности [11, 12]. Целевой уровень гликемии в периоперационном периоде — 6,0–10,0 ммоль/л (ADA 2023, Эндокринологическое общество) [22,25]. При экстренном вмешательстве по поводу ОХ инсулинотерапия нередко проводится параллельно с хирургическим лечением.

Метформин следует отменять при риске почечной дисфункции, гемодинамической нестабильности, сепсиса, гипоксии и необходимости контрастного исследования во избежание лактатацидоза [21]. Ингибиторы НГЛТ-2 подлежат отмене за 3–4 дня до плановой операции в связи с риском нормогликемического кетоацидоза [23]. Принципы периоперационного ведения систематизированы в таблице 5.

Таблица 5.

Принципы периоперационного гликемического менеджмента при ОХ у пациентов с СД-2

Этап	Целевой уровень гликемии	Ключевые мероприятия
Предоперационный	6,0–10,0 ммоль/л	Отмена метформина (риск ПН/сепсиса); отмена иНГЛТ-2 за 3–4 дня; перевод на инсулин; инфузионная нагрузка сбалансированными растворами
Интраоперационный	6,0–10,0 ммоль/л	Мониторинг каждые 30–60 мин; коррекция инсулином при >10,0 ммоль/л; 10% глюкоза при <5,5 ммоль/л; расширенный гемодинамический мониторинг (вегетативная нейропатия)
Послеоперационный	<10 ммоль/л	Мониторинг каждые 4 ч; ранний переход на энтеральное питание (6–12 ч); НМГ + компрессия; АБТ с учётом регионального профиля резистентности

Примечание: ПН — почечная недостаточность; иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2; НМГ — низкомолекулярные гепарины; АБТ — антибактериальная терапия. Составлено на основании [11,26].

Диабетическая вегетативная нейропатия создаёт дополнительные анестезиологические риски: нестабильность гемодинамики при индукции, аспирационная пневмония вследствие гастропареза, гиперкапния при пневмоперитонеуме [24]. Это требует расширенного интраоперационного мониторинга и заблаговременного информирования анестезиологической бригады. Антибактериальная терапия должна учитывать специфический микробный спектр при СД-2 и региональный профиль резистентности. Профилактика тромбэмболических осложнений с применением низкомолекулярных гепаринов обязательна ввиду гиперкоагуляционного состояния [20]. Ранний переход к энтеральному питанию (6–12 часов) поддерживает анаболический статус, необходимый для заживления раны [23].

Заключение. Хирургическое лечение ОХ при СД-2 требует индивидуализированного подхода, основанного на стратификации по тяжести ОХ (TG18), степени компенсации диабета (HbA1c), инструментальным признакам деструкции и совокупному операционно-анестезиологическому риску (ASA).

ЛХЭ остаётся методом первого выбора при ОХ I–II степени по TG18 в сочетании с HbA1c менее 8,0%, длительностью симптомов менее 72 часов и ASA I–II. При HbA1c \geq 8,0–9,0%, длительности симптомов более 72 часов, ультразвуковых признаках деструкции и/или ASA III–IV следует рассматривать первичное ЧЧДЖ как промежуточный этап с последующей интервальной ЛХЭ после нормализации метаболического статуса. Поддержание гликемии 6,0–10,0 ммоль/л в периоперационном периоде является обязательным условием снижения частоты инфекционных осложнений.

Несмотря на наличие международных рекомендаций (TG18, WSES 2020, ADA 2023), они не в полной мере учитывают специфику пациентов с декомпенсированным СД-2 и не содержат валидированных критериев выбора между ранней ЛХЭ и этапной тактикой в данной группе. Разработка и проспективная валидация дифференцированного лечебно-диагностического алгоритма, интегрирующего параметры TG18, HbA1c и инструментальные предикторы конверсии, определяет направление дальнейшей научно-практической работы и составляет центральную задачу настоящего диссертационного исследования.

Список литературы:

1. Gallaher J.R., Charles A. Acute cholecystitis: a review // *JAMA*. 2022. Vol. 327, № 10. P. 965–975.
2. Yeo Y.H., Yeh H.H., Xie F. et al. Increased risk of gangrenous cholecystitis in patients with diabetes mellitus // *Journal of Diabetes Investigation*. 2020. Vol. 11, № 4. P. 1016–1023.
3. Felekouras E., Petrou A., Neofytou K. et al. Early or delayed intervention for acute cholecystitis in patients with diabetes mellitus // *Digestive Diseases and Sciences*. 2010. Vol. 55, № 12. P. 3548–3554.
4. Coccolini F., Catena F., Pisano M. et al. Open versus laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: systematic review and meta-analysis // *International Journal of Surgery*. 2015. Vol. 18. P. 196–204.
5. Gurusamy K., Samraj K., Glud C. et al. Meta-analysis: early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis // *British Journal of Surgery*. 2010. Vol. 97, № 2. P. 141–150.
6. Yeh C.N., Jan Y.Y., Chen M.F. Laparoscopic cholecystectomy for patients with diabetes mellitus // *Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques*. 2005. Vol. 15, № 4. P. 208–212.
7. Кригер А.Г., Ржебаев К.Э., Андрейцева О.И. Факторы риска конверсии при лапароскопической холецистэктомии // *Эндоскопическая хирургия*. 2018. Т. 24, № 1. С. 4–10.
8. Takahari K., Shiba H., Misawa T. et al. Predictive factors for conversion from laparoscopic to open cholecystectomy // *Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques*. 2018. Vol. 28, № 6. P. 379–382.
9. Rinaldi A., Di Saverio S., Gurusamy K. et al. WSES consensus guidelines for emergency cholecystectomy // *World Journal of Emergency Surgery*. 2020. Vol. 15, № 1. P. 61.
10. Yokoe M., Hata J., Takada T. et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis // *Journal of Hepatobiliary-Pancreatic Sciences*. 2018. Vol. 25, № 1. P. 41–54.
11. Qaseem A., Humphrey L.L., Chou R. et al. Use of intensive insulin therapy for management of glycemic control in hospitalized patients // *Annals of Internal Medicine*. 2011. Vol. 154, № 4. P. 260–267.
12. Ata A., Lee J., Bestle S.L. et al. Postoperative hyperglycemia and surgical site infection in general surgery patients // *Archives of Surgery*. 2010. Vol. 145, № 9. P. 858–864.
13. Sganga G., Cozza V., Spagnoli A. Abdominal sepsis in diabetes: clinical and experimental data // *Journal of Surgical Research*. 2020. Vol. 249. P. 126–132.
14. Loozen C.S., van Ramshorst B., van Santvoort H.C., Boerma D. Early cholecystectomy

for acute cholecystitis in the elderly // *Digestive Surgery*. 2017. Vol. 34, № 5. P. 371–379.

15. Kiriya S., Kozaka K., Takada T. et al. Tokyo Guidelines 2018: surgical indications and procedures // *Journal of Hepatobiliary-Pancreatic Sciences*. 2018. Vol. 25, № 1. P. 55–72.

16. Inoue K., Ueno T., Nishina O. et al. Optimal timing of cholecystectomy after percutaneous gallbladder drainage // *BMC Gastroenterology*. 2017. Vol. 17. P. 71.

17. Hsieh Y.C., Chen C.K., Su C.W. et al. Outcome after percutaneous cholecystostomy for acute cholecystitis // *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2012. Vol. 16, № 10. P. 1860–1868.

18. Krishnamoorthi R., Jayaraj M., Thoguluva Chandrasekar V. et al. Predictors of surgical difficulty during laparoscopic cholecystectomy // *Surgical Endoscopy*. 2019. Vol. 33, № 11. P. 3673–3680.

19. Sugrue M., Sahebally S.M., Ansaloni L., Zielinski M.D. Grading operative findings at laparoscopic cholecystectomy // *World Journal of Emergency Surgery*. 2015. Vol. 10. P. 14.

20. Shakespear J.S., Shaaban A.M., Rezvani M. CT findings of acute cholecystitis and its complications // *American Journal of Roentgenology*. 2010. Vol. 194, № 6. P. 1523–1531.

21. Yamashita Y., Takada T., Hibi T. et al. Tokyo Guidelines 2018: surgical treatment of acute cholecystitis // *Journal of Hepatobiliary-Pancreatic Sciences*. 2018. Vol. 25, № 1. P. 55–72.

22. Kirkegard J., Horn T., Christensen S.D. et al. Long-term outcome after percutaneous cholecystostomy // *Scandinavian Journal of Surgery*. 2015. Vol. 104, № 2. P. 76–80.

23. Casillas R.A., Yegiyants S., Collins J.C. Early laparoscopic cholecystectomy is the preferred management of acute cholecystitis // *Archives of Surgery*. 2008. Vol. 143, № 6. P. 533–537.

24. van den Bergh G., Wouters P., Weekers F. et al. Intensive insulin therapy in critically ill patients // *New England Journal of Medicine*. 2001. Vol. 345, № 19. P. 1359–1367.

25. Шулуток А.М., Чантурия М.О., Казакова О.П. Результаты холецистэктомии из минидоступа у больных сахарным диабетом 2 типа // *Анналы хирургической гепатологии*. 2016. Т. 21, № 2. С. 72–79.

26. Родионов В.В., Могучев В.М., Ахтамов Д.А. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа: преимущества и ограничения // *Хирургия*. 2014. № 6. С. 68–72.

Для цитирования: Райимов Г.Н., Косимов Ш.Х., Ахроров А.Х., Разоков Ш. Стратификация хирургического риска и выбор тактики при остром холецистите у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 254–260. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605059>